

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ BYOD НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344498>

Наргизахон Валиев

Студентка факультета английского языка №3 УзГУМЯ

Научный руководитель: Зафар Абдусаматов,

Старший преподаватель кафедры Общей лингвистики УзГУМЯ

Аннотация: В данной статье описываются значение и расшифровка технологии BYOD (Bring Your Own Device). Представлены проблемы образования, которые смогло бы решить внедрение технологии BYOD. Рассмотрены возможности и способ использования технологии при обучении иностранных языков, также ряды преимуществ и недостатков данной технологии.

Ключевые слова: BYOD, мобильные устройства, иностранный язык, обучение иностранному языку, учебное заведение, речевая деятельность.

В настоящее время в образовании все более популярным становится внедрение информационных технологий в процесс обучения. Если обернуться на 15 лет назад, выход работы Р. Баллагаса «BYOD - Bring Your Own Device» («принеси с собой свое устройство») в 2005 году вызвал диссонанс в мире педагогики. Тем самым родился вопрос об использовании учащимися гаджетов во время учебных уроков, ведь присутствие мобильных девайсов на территории учебного заведения ранее рассматривалось как нарушение, а сами девайсы считались отвлекающими от учебы.

Для полного понимания метода BYOD рассмотрим значение и расшифровку данной аббревиатуры. Словарь современного английского языка Лонгмана расшифровывает **BYOD (bring your own device)** - как «“принесите своё собственное устройство” практика разрешения, просьбы сотрудника или студента принести свое собственное оборудование, например ноутбук для работы» [1].

В то время как словарь Мультигран определяет **BYOD (bring your own device)** - «“принеси свое устройство” - концепция использования собственных устройств сотрудников; концепция, предусматривающая возможность использования мобильных устройств, принадлежащих сотрудникам, для решения рабочих задач (с доступом к информационным ресурсам компании) в любое время независимо от местонахождения сотрудника» [2].

Следуя значениям термина данным выше, мы можем понять, что изначально под BYOD подразумевалось использование мобильных устройств сотрудниками для получения доступа к базам данных компании. А смысл концепции Р. Баллагаса в образовательном процессе состоит в отсутствии необходимости запрета использования гаджетов во время занятий. Метод BYOD гласит о том, что разрешение использования мобильных устройств изменит представление учащихся об их ноутбуках, планшетах и смартфонах и всячески будет мотивировать учиться.

Т.А.Пестрякова в своем методическом пособии утверждает, что данный метод является одним из современных направлений информационных технологий, который дает возможность решить актуальные проблемы в современном образовании:

“- Во-первых, основной вопрос это «что делать с сотовыми телефонами обучающихся в учебном заведении?». Консервативная практика заключается в запрете их использования, а запреты, как известно, нарушаются многими учащимися. Следуя данным последних социологических опросов 63% подростков, стало известно, что они используют мобильные телефоны во время учебных занятий для отправки сообщений, несмотря на запреты учебного заведения. Внедрение технологии BYOD – это путь к «легализации» мобильных устройств и превращению их из врагов в союзников.

- Во-вторых, использование технологии BYOD отрывает возможность работать онлайн для учащихся и в самые короткие сроки получать обработанные результаты, проходить опросы, не тратить время на работу с разными методическими материалами, создавать собственные закладки. Ещё одним важным аспектом считается экономия времени, ведь благодаря мобильным девайсам не нужно тратить его для поиска значений слов, рисования диаграмм или записи цитат. Возможно представленные примеры могут показаться мелочью, но в библиотеке на эти действия обычно тратится от 5-ти до 15-ти минут. Благодаря технологии BYOD сэкономленное время можно потратить на более важные вещи, как дискуссии, личные консультации, совместная работа” [3].

Когда дело касается использования данного метода при обучении иностранного языка, самым первым способом использования собственного мобильного устройства является воспроизведение электронного варианта учебника иностранного языка. Этот способ является и самым распространенным, так как позволяет учащемуся свободный выбор между печатным и электронным вариантом учебника. Данная свобода выбора положительно воспринимается большинством учащихся, что и мотивирует их к обучению.

Особую радость преподавателям иностранных языков при использовании метода BYOD доставляет возможность безграничного использования аутентичных материалов на иностранном языке, с помощью которых обучающиеся могут тренировать все аспекты своей речевой деятельности даже находясь в учебных аудиториях без специального технического оснащения.

Следующим преимуществом, которое выделяют преподаватели иностранного языка, является сокращение времени для поиска значения или перевода слова и устойчивых фраз. Учащиеся могут не найти значения и перевод того или иного слова, идиомы одновременно в нескольких словарях за очень короткий промежуток времени, не имея при себе книжного словаря.

Одной из отличительных черт современной системы обучения BYOD является организация совместной работы обучающихся. Поскольку с помощью социальных сетей могут создаваться учебные группы, учащиеся могут выполнять групповые проекты с помощью мобильных устройств [4].

Хотим также уделить внимание на удобность проведения тестовых и контрольных работ с помощью технологии BYOD, данный способ позволяет сэкономить время преподавателя и учащихся. Поскольку преподаватель может лучше следить за усвоением учебных материалов и получать результаты онлайн-тестов гораздо быстрее [4].

Подчеркиваем лояльность и демократичность, как положительный фактор. Мы считаем, что с помощью технологии BYOD фиксируется повышенный уровень доверия между педагогом и учащимся.

Самым главным, по нашему мнению, положительным фактором технологии BYOD является развитие информационной культуры обучающихся. Ведь для эффективной деятельности учащемуся, которому предстоит жить в информационном обществе, необходимо не только овладеть определенными знаниями, способами и технологиями информационной деятельности, но и научиться рационально использовать информацию и информационные технологии для поддержания и развития своего интеллектуального и творческого потенциала [5].

Несмотря на вышеупомянутые положительные стороны технологии, а также великолепные возможности использования ее в обучении иностранных языков, этическая сторона вопроса остается открытой. Существует разница в материальном положении семей учащихся и, в связи с этим технические девайсы могут быть доступны не каждому из обучающихся. По нашему мнению, до начала применения принципа BYOD, педагогу следует выяснить возможности и готовность учащихся и их семей к подобному эксперименту в обучении.

Одним из самых известных и очевидных недостатков использования мобильных устройств во время учебных занятий является негативное влияние свечения на мониторе на сетчатку глаза, вследствие чего ухудшается зрение. Главной опасностью является то, что человек длительное время сосредоточенно и неотрывно смотрит в монитор или экран, из-за чего глаза долгое время фокусируются на близком расстоянии, а глазные и внутриглазные мышцы остаются неподвижными в течение длительного времени [6].

Очередным минусом является присутствие риска «не удержать» учащегося в рамках занятия, поэтому, по нашему мнению, преподавателю при организации занятия необходимо четко указывать ссылки на ресурсы, чередовать различные формы работы и поддерживать «занятый» темп занятия.

Следуя постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан о мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков подписанном 19 мая 2021 года, должны быть организованы:

-онлайн-курсы для молодежи по иностранным языкам в центрах информационных технологий с привлечением зарубежных специалистов в регионах;

- учет возможности онлайн-образования посредством автоматизированных программ и видеокурсов;

- вовлечение в образовательный процесс кадров в области информационных технологий [7].

Исходя из постановления мы можем сделать вывод, что глава государства Узбекистан уделяет особое внимание изучению иностранных языков и является сторонником внедрения современной системы обучения в отечественную.

Следуя вышеперечисленным положительным и негативным сторонам технологии BYOD, мы можем прийти к выводу, что данная технология дает ряд преимуществ обучающему и обучающимся иностранным языкам при обсуждении определенных этических моментов, и может помочь усовершенствовать все аспекты речевой деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://www.ldoceonline.com/dictionary/byod>
2. <https://www.multitran.com/m.exe?s=Bring+Your+Own+Device&l1=1&l2=2&thes=1>

3. Т. А. Пестрякова. Использование инновационных педагогических технологий. Технология как средство активизации познавательной деятельности в образовательном процессе / Шарья, 2019.
4. И. И. Любанец. Использование ВУОД-технологии в образовательном процессе / Вестник Донецкого педагогического института № 3, 2017.
5. Н. А. Персиянцева. Формирования информационной культуры учащихся, 2017.
6. <https://korrektsiya-zreniya.ru>
7. <http://lex.uz//docs/5431845>